

Stima della superficie relativa alle coperture di cemento amianto in Regione Toscana, e sviluppo del relativo DataBase Geografico.

Risultati

Autori:

L. Bottai, L. Angeli*, N. Sabatini**, S. Romanelli*, M. Corongiu*, R. Benedetti*, L. Innocenti**, L. Arcidiaco**, L. Gardin**, B. Zanchi**, R. Mari**, A. Del Piccolo**, D. Pellegrini**, F. Zabini**, B. Gozzini*.*

* Consorzio LaMMA

**CNR IBiMet

Firenze, Dicembre 2017

Premessa

Per anni l'amianto è stato considerato un materiale estremamente versatile e a basso costo, con svariate applicazioni industriali, grazie alle caratteristiche coibenti nonché fonoassorbenti. A causa dell'elevato rischio per la salute, in seguito all'esposizione alle fibre che questo materiale rilascia nell'aria, il suo impiego è stato **vietato** con la **legge nazionale 27 marzo 1992, n° 257**, "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

Attualmente sono ancora presenti sul territorio elementi, tra cui lastre per la copertura di edifici, tubature e coibentazioni, che contengono fibre di amianto, che continuano a costituire un rischio per la salute nel momento in cui la compattezza del materiale è compromessa in seguito ad usura o all'esposizione prolungata ad agenti atmosferici, con il conseguente più probabile rilascio di fibre.

Il Capo I - Interventi per il risanamento dall'amianto - della **legge regionale 51** promulgata il 19 settembre 2013 all'Articolo 2 Comma 3 punto a) richiede "la predisposizione di un quadro conoscitivo con particolare riferimento ai risultati prodotti dagli interventi operati in materia di tutela dall'amianto in attuazione degli strumenti della programmazione regionale ed, in particolare, in attuazione del piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 8 aprile 1997, n. 102."

In vista della redazione del Piano regionale amianto della Regione Toscana, di fondamentale importanza risulta la conoscenza dell'ubicazione dei siti con presenza di materiali contenenti amianto per un'efficace programmazione degli interventi di bonifica e per lo stoccaggio definitivo.

A tal fine il **Consorzio LaMMA** è stato incaricato di **individuare le coperture potenzialmente contenenti amianto per l'intero territorio regionale**, a partire da dati già presenti negli archivi regionali e, quindi, con un notevole abbattimento dei costi di rilevamento.

Il lavoro di mappatura

Il progetto sviluppato presso il Consorzio LaMMA ha riguardato l'individuazione delle coperture degli edifici costituite dalle cosiddette "onduline" che, prodotte dalla ditta Eternit, prima del 1992 erano fatte in cemento-amianto ed utilizzate prevalentemente per le coperture industriali. Le principali assunzioni che abbiamo considerato nella fase di definizione del progetto e di elaborazione dei dati telerilevati sono state le seguenti:

- Oggetto dell'indagine sono le coperture ad **onduline**, in quanto tipologia costituita molto spesso da cemento-amianto
- Maggiore presenza di questa tipologia nelle coperture di **colore grigio**
- Maggiore presenza di questa tipologia nelle coperture codificate nel DBTopo come "**industriali**"
- Maggiore presenza di questa tipologia nelle classi di superficie **superiore a 400 mq**

Date queste premesse, lo studio si è concentrato sui tetti di superficie > di 400 mq, tipici dei capannoni industriali, che occupano in Toscana una superficie di 8469 ettari, pari al 31% di tutti i tetti toscani. L'analisi è stata condotta su un campione di 897 ettari occupati in Toscana da tetti di dimensione > 400mq ed è stata quindi estesa a tutte le coperture >400mq del territorio regionale.

Prodotti

Il database geografico sviluppato, esteso a tutto il territorio regionale, contiene la caratterizzazione delle coperture dei manufatti dagli edifici ai capannoni industriali ed in particolare:

- geometrie delle coperture degli edifici civili ed industriali (unità volumetriche)
- classificazione dei tetti per classe di superficie
- classificazione dei tetti per classe di colore (tetti rossi e tetti grigi), grazie alla suddivisione di ogni unità volumetrica in eventuali altri poligoni con caratteristiche spettrali e di tessitura simili
- incidenza dei tetti ad ondulina sulle varie classi di colore
- informazione in termini probabilistici della presenza di ondulina.

Limitazioni

Va precisato che il lavoro costituisce una prima fase ricognitiva e restituisce una visione parziale del problema, in quanto la presenza dell'amianto è stata valutata solo sulle coperture dei tetti escludendo di fatto la presenza del materiale con amianto utilizzato in altri ambiti (pareti, controsoffitti, tubature, depositi etc.).

Va infine puntualizzato che la verifica della presenza di amianto è possibile solo dopo un'accurata analisi di laboratorio che in questo caso non è stata eseguita.

Risultati

La stima dell'amianto nei tetti industriali

Per quanto riguarda il campione, su un totale di 897.29 ettari analizzati circa il **18% sono risultati con copertura ad ondulina** (164.01 ha). La stima estesa a tutte le coperture > 400 mq di tutta la regione indica che 1544,90 ettari su 8469,48 sono coperti da onduline.

Distribuzione per provincia

La provincia con il numero maggiore di ettari coperti con ondulina è Firenze (373 ha), in virtù della grande estensione territoriale della sua provincia e della numerosità dei tetti di grandi dimensioni. Firenze dà quindi il contributo più consistente al totale regionale (24%), seguita da Arezzo (13%), Pisa (13%) e Siena (10%). La provincia con la minore superficie a ondulina risulta Massa (4%).

Fig 2 – Stime degli ettari con ondulina per gli edifici di dimensione > 400 mq per le diverse province toscane

Se analizziamo, invece, la percentuale di incidenza (rapporto tra superficie dei tetti con ondulina e superficie provinciale), la presenza maggiore è nella provincia di Prato e quella minore in quella di Grosseto.

Fig 3 – Incidenza dei tetti con ondulina (edifici di dimensione > 400 mq) rispetto alla superficie delle province

Questo risultato è facilmente comprensibile guardando le grandi differenze che ci sono tra le varie province in relazione alla numerosità/superficie coperta in rapporto alle rispettive grandezze territoriali. Per leggere correttamente i dati è quindi necessario considerare la quantità di ondulina rispetto alla numerosità (e quindi superficie) dei tetti di grandi dimensioni nelle varie province.

Fig 4 – Tetti con ondulina rispetto alla superficie totale degli edifici di dimensione > 400 mq nelle province

L'elevata percentuale di ondulina a Firenze non è poi così "elevata" se si guarda in rapporto ai suoi 2000 ettari di coperture >400mq. Lo stesso dicasi per Prato: se è la provincia con maggiore incidenza di tetti con ondulina rispetto alla superficie provinciale (in virtù di territorio poco esteso e alta densità di capannoni industriali), ha "solo" il 14% dei tetti coperti da ondulina. Il caso opposto è Grosseto che, pur essendo la provincia con minore incidenza di tetti con ondulina rispetto alla superficie provinciale (per la scarsa presenza di capannoni industriali e la vastità del territorio), ha il 24% di essi coperti con ondulina. Arezzo, infine, si colloca al primo posto con il 28% di ondulina sul totale dei suoi tetti di superficie > 400mq.

Fig 5 – Percentuale dei tetti con ondulina rispetto alla superficie totale degli edifici di dimensione > 400 mq nelle varie province.

Figura 6 Mappa riassuntiva della distribuzione dei tetti ad ondulina (in ettari) per Provincia, percentuale rispetto al totale Toscana, incidenza in % sui rispettivi territori provinciali, percentuale di ondulina su totale coperture provinciali.

Altri risultati: caratterizzazione dei tetti toscani

Per poter arrivare a stimare la presenza di ondulina sul territorio regionale è stato realizzato un DBGeografico costituito da tutte le coperture distribuite sull'intero territorio regionale, con l'indicazione della classificazione dei tetti (per classi di colore e dimensione), che fornisce quindi una serie di informazioni sulla tipologia di tetti presenti in Toscana. Di seguito una sintesi dei risultati.

Tetti per classi di dimensione

In Toscana ci sono 2.711.807 tetti che occupano una superficie di 27.009 ettari, ovvero il 1,17% dell'intera superficie regionale.

La maggior parte dei tetti ha una superficie piccola - meno di 50mq. Si tratta di casotti, garage, piccole rimesse molto numerose e distribuite sul territorio 1480229 elementi (ovvero il 55% di tutti i tetti) ma che complessivamente occupano una superficie non tanto elevata (3200 ha circa) che rappresenta circa il 12% dei tetti toscani.

Al contrario, i tetti molto estesi - oltre i 400mq - tipici dei capannoni industriali, sono poco numerosi (86499 elementi ovvero il 3% di tutti i tetti) ma occupano una vasta superficie (8469 ha) pari al 31% dei tetti toscani.

Figura 8 - Distribuzione classi di superficie. La linea rappresenta la distribuzione in termini di superficie totale coperta dagli elementi di ciascuna classe, mentre le barre rappresentano il numero di elementi per classe.

Tetti per classi di colore

Distinguendo le coperture per classe di colore si vede che le coperture grigie sono il 45% del totale della superficie dei tetti toscani e il 55% sono coperture rosse.

Figura 9 - Superfici dei tetti toscani per classi di colore

Il grafico in Figura 10 mostra la distribuzione delle classi di superficie suddivise per tetti rossi e grigi. Per tutte le classi di superficie dei tetti prevalgono i tetti rossi rispetto ai grigi, tranne che per i tetti di area minore a 50 m² e in quelli superiori a 400 m².

Nel primo caso è ipotizzabile la presenza di molte coperture grigie su casotti, rimesse o piccoli garage mentre appare scontato, nel secondo caso, che la maggior parte dei capannoni industriali siano di ampie superfici e con coperture spesso grigie.

Figura 10 - Distribuzione delle coperture rosse e grigie nelle diverse classi di superficie (ettari).

Figura 11 - Distribuzione delle diverse classi di colore (rossi e 5 classi di grigi) nelle diverse classi di superficie.

Dall'analisi del campione di riferimento è emerso che le classi di colore con maggiore incidenza di ondulina in percentuale sono la grigio 2 e la grigio 3 con il 33.87% e il 28.10% di superficie esaminata che è risultata ondulina. La presenza di ondulina nei tetti rossi è minima, così come nei tetti grigio chiaro 1 (probabilmente di recente costruzione) e grigio scuro (4 e 5).

Fig 12 – Presenza di ondulina nelle diverse classi di colore delle coperture.

Figura 7 Presenza delle coperture grigie su 1 kmq di superficie (legenda in ‰)

Metodo

Le prerogative di derivazione dalla base topografica di riferimento

Uno degli elementi caratterizzanti il lavoro di mappatura dell'amianto ha riguardato la dotazione di un'unica banca dati di riferimento topografico cui poter associare gli elementi vettoriali di classificazione dei tetti. La presenza di un'unica Carta Tecnica Regionale toscana e del Database Topografico (DBT) hanno infatti consentito di selezionare univocamente gli elementi di copertura potenzialmente contenenti amianto. Oltre ad un tipo di classificazione omogenea delle coperture nelle due scale di riferimento, 1:2.000 (2K) per le zone urbanizzate e 1:10.000 (10K) per l'extraurbano, sono stati di fondamentale importanza le caratteristiche dei dati presenti che hanno permesso di discriminare:

- elementi di copertura di fabbricati abitativi (case), di manufatti (es. garage o box etc.) o isolati (es. pensiline, tettoie);
- la categoria d'uso degli edifici: industriali, residenziali, servizi (scuole, ospedali, etc.)
- la tipologia edilizia di tali edifici (villette, palazzi, edifici in linea etc.)
- lo stato di esercizio di tali strutture (in esercizio, in disuso, etc.)

Per quanto tali qualificazioni non risultassero complete nella compilazione degli attributi delle classi di oggetti del DBT, perché afferenti a *release* di DB acquisiti in tempi e modalità differenti, questo orientamento ha consentito di approcciarsi in maniera univoca alla questione e, quindi, di impostare i processi di qualificazione della probabilità di una copertura di possedere amianto secondo la medesima selezione di oggetti correlati.

Figura 13 Procedura seguita per la selezione degli elementi di copertura dalla cartografia tecnica

Dati Utilizzati

Database topografico

Per quanto riguarda gli elementi vettoriali, le coperture sono state estratte da:

1. Database Topografico Multiscala – DBTM
2. Database Topografico in scala 1:2000 – DBT_2K
3. Database Topografico in scala 1:10.000 – DBT_10K

Il DBTM deriva dalla ristrutturazione della Carta Tecnica Regionale – CTR - in scala 1:10.000 e 1:2.000, e copre l'intero territorio regionale. Le due scale sono mutuamente esclusive.

Ortofoto regionale

Il colore delle coperture, discriminante per individuare le potenziali coperture contenenti cemento-amianto, si ottiene dalla classificazione di:

1. Ortofoto AGEA-RT a 4 bande - RGB più infrarosso vicino - con risoluzione a terra di 50 centimetri, copertura dell'intero territorio regionale, anno 2013.

Elaborazione dati telerilevati

Il progetto di mappatura delle coperture con presenza di onduline attraverso l'impiego di tecniche d'indagine spaziale è stato avviato dal Consorzio LaMMA nel 2017 ed è tutt'ora in corso. La metodologia speditiva adottata ha previsto tre fasi:

1. ***Mappatura speditiva, tramite telerilevamento.***
2. ***Verifiche speditive su un campione di "verità a terra" con dati a maggior risoluzione.***
3. ***Stima della presenza dei tetti di ondulina su tutti i tetti della regione Toscana di dimensione >400mq.***

1. Mappatura speditiva, tramite telerilevamento.

Per individuare le aree omogenee all'interno del poligono edificio abbiamo utilizzato un approccio *object-based* rispetto ad un metodo *pixel-based* che è risultato una migliore soluzione per gestire immagini complesse come quelle ad alta risoluzione di aree urbane. L'approccio ad oggetti analizza il contenuto informativo di insiemi significativi di pixel (gli oggetti). Questo tipo di analisi "*object-based*" valorizza l'elevato contenuto informativo della componente geometrica delle immagini telerilevate e per questo motivo risultano di crescente utilità all'aumentare della risoluzione geometrica.

Dopo una prima fase di pre-trattamento delle ortoimmagini la metodologia prevede l'utilizzo di modelli di segmentazione *object-oriented* in modo da individuare per ogni edificio caratteristiche spettrali simili.

La procedura di segmentazione automatica è stata sviluppata appositamente dal nostro laboratorio ed è basata sul classico approccio "*watershed segmentation*" (J.B.T.M. Roerdink and A. Meijster. *The watershed transform: definitions, algorithms, and parallelization strategies*. In *Fundamenta Informaticae* 41 (2000), pp. 187–228) che prevede l'uso di due soglie, una per la separazione degli oggetti sulla base del gradiente immagine, calcolato su tutte le bande, e un'altra soglia per un'ulteriore accorpamento dei singoli poligoni che derivano dalla segmentazione sulla base della differenza spettrale. Nel nostro caso la prima soglia per discriminare i bordi dei vari segmenti derivati sul gradiente è stata posta pari a 25 *digital count*, mentre la seconda soglia relativa alla somiglianza spettrale ("verosomiglianza spettrale") è stata posta ad 10 *digital count*.

Figura 14 Capannoni industriali con coperture estratte dalla CTR. Si noti il capannone unico con la doppia colorazione (grigio e rosso).

Figura 151 Stessa immagine precedente con il risultato della classificazione ad oggetti. Si noti come il capannone che presentava due colorazioni è stato individuato dal classificatore.

Figura 16 Procedura adottata

Quindi, ogni unità volumetrica rappresentata da un poligono con un determinato identificativo univoco, è stata ulteriormente suddivisa in eventuali altri poligoni con caratteristiche spettrali e di tessitura simili.

Per ogni poligono di ogni edificio sono stati estratti i seguenti dati: area, perimetro, media banda rosso, media banda verde, media banda blu, media banda infrarosso, media gradiente medio bande, media luminosità. In pratica, oltre alle consuete informazioni geometriche, sono stati estratti i valori medi per singolo poligono delle bande e del gradiente che è possibile utilizzare come indice tessiturale. Sulla base delle caratteristiche sia di colore che di forma delle coperture ad onduline, abbiamo utilizzato alcuni criteri per classificare i veri poligoni omogenei per ogni copertura.

Nel nostro caso la **popolazione** è costituita da tutti i poligoni relativi alle unità volumetriche distribuite su tutto il territorio regionale. Un primo livello di stratificazione è stato implementato suddividendo la popolazione totale sulla base dell'indice di rosso in coperture rosse e non.

Sulla base della distribuzione di frequenza del numero dei poligoni per classi di superficie sono stati identificati gli strati dell'indagine campionaria. Risulta interessante la distribuzione di frequenza perché mette bene in evidenza il fatto che per esempio, **la classe dei poligoni con area maggiore di 400 mq, che ha una frequenza numerica di 86499 elementi ovvero il 3% di tutta la popolazione, rappresenta in termini di superficie circa il 31%.**

2. Verifiche speditive su un campione di “verità a terra” con dati a maggior risoluzione.

La verità a terra è stata determinata con un campionamento casuale. Lo schema di fotointerpretazione utilizzato è rappresentato in figura 5.

Figura 5 Diagramma dello schema utilizzato per la fotointerpretazione

3. Stima della presenza dei tetti di ondulina su tutti i tetti della regione Toscana

Il database geografico, costituito da tutte le coperture distribuite sull'intero territorio regionale, con l'indicazione della classificazione dei tetti (classi di colore) e la successiva analisi di incidenza dei tetti ad ondulina sulle varie classi di colore, ci ha consentito, non solo la stima a livello provinciale (figura 9), ma anche di individuare le zone maggiormente suscettibili alla presenza di ondulina.

Sulla base di un grigliato regolare di 1 km di lato sono state conteggiate, per ogni cella, la somma delle superfici delle varie classi per mettere in evidenza la presenza della classe (in termini per mille ‰). In figura 10 si mostra la distribuzione su tutto il territorio regionale delle coperture grigie e conseguentemente sono indicate le aree dove è maggiore la presenza della copertura ad ondulina.

Tabelle

Tabella 1 Distribuzione di frequenza e superficie per le classi di superficie

Area coperture	Numerosità	Sup. totale (ettari)	Sup. Coperture rosse	Sup. Coperture grigie
area <= 50	1480229	3285.55	1454.26	1831.3
50 < area <= 100	496957	3566.32	2264.75	1301.57
100 < area <= 150	287500	3537.19	2697.87	839.33
150 < area <= 200	160775	2771.27	2148.15	623.12
200 < area <= 250	91396	2035.22	1477.54	557.68
250 < area <= 300	53635	1463.22	1021.05	442.16
300 < area <= 350	32986	1065.98	707.3	358.68
350 < area <= 400	21830	815.14	514.36	300.78
area > 400	86499	8469.48	2643.01	5826.48
Totale	2711807	27009.4	14928.29	12081.1

Tabella 2 Dati relativi agli edifici per provincia. La colonna Perc. Totale indica la percentuale della superficie coperta rispetto al totale della provincia

	Sup. Tot. Territorio provinciale (ettari)	N° Edifici	Sup. Edificato (ettari)	Coperture Rosse (ettari)	Coperture Grigie (ettari)	Perc. Totale (%)
Arezzo	323318.3	264825	2662.66	1499.58	1163.08	0.82
Firenze	351330.23	483362	5612.12	3264.52	2347.59	1.60
Grosseto	450363.65	172733	1733.6	997.28	736.32	0.38
Livorno	121221.46	224201	2248.11	1121.41	1126.71	1.85
Lucca	177322.22	486809	3380.46	1950.77	1429.69	1.91
Massa Carrara	115551.34	157232	1371.11	849.72	521.39	1.19
Pisa	244589.55	341575	3350.58	1800.49	1550.1	1.37
Pistoia	96458.92	238161	2441.79	1277.65	1164.14	2.53
Prato	36553.08	120521	1676.64	764.44	912.19	4.59
Siena	382160.49	222388	2532.3	1402.43	1129.89	0.66
Regione	2298869.24	2711807	27009.370	14928.29	12081.10	1.17

Tabella 3 Densità degli edifici ad ettaro

Provincia	Densità	Perc. (%)	Grandezza media edificio (mq)	Perc. Grigi (%)	Distribuzione Perc. Grigio (%)	Perc. Sup(%)
Grosseto	0.38	0.38	100.36	42.47	6.09	0.16
Siena	0.58	0.66	113.87	44.62	9.35	0.30
Arezzo	0.82	0.82	100.54	43.68	9.63	0.36
Massa Carrara	1.36	1.19	87.20	38.03	4.32	0.45
Pisa	1.40	1.37	98.09	46.26	12.83	0.63
Firenze	1.38	1.60	116.11	41.83	19.43	0.67
Lucca	2.75	1.91	69.44	42.29	11.83	0.81
Livorno	1.85	1.85	100.27	50.12	9.33	0.93
Pistoia	2.47	2.53	102.53	47.68	9.64	1.21
Prato	3.30	4.59	139.12	54.41	7.55	2.50
Regione Toscana	1.18	1.17	99.60	44.73		0.53

Le colonne in tabella sono state calcolate come segue:

Densità: rapporto tra il numero degli edifici e la superficie della provincia (ettari)

Perc.: rapporto tra la somma della superficie degli edifici e la superficie della provincia, espresso in percentuale.

Grandezza media edifici: rapporto tra la superficie totale degli edifici (mq) e il numero totale edifici

Perc. Grigi: rapporto tra la superficie dei grigi e la superficie totale degli edifici, espresso in percentuale.

Distribuzione Perc. Grigio: rapporto tra superficie delle coperture grigie ed il totale delle superficie delle coperture grigie su tutto il territorio regionale, espresso in percentuale.

Perc. Sup.: rapporto tra superficie coperture grigie e superficie totale provinciale, espresso in percentuale.

Tabella 4 - Distribuzione di frequenza e superficie per le classi di superficie in relazione alle classi di colore

Classe dimensione dei tetti	N° Edifici	Rossi (ettari)	Grigi tot (ettari)	Grigio 1	Grigio 2	Grigio 3	Grigio 4	Grigio 5
area <= 50	1480229	1454.26	1831.3	41.3	240.01	936.05	597.29	16.65
50 < area <= 100	496957	2264.75	1301.58	41.4	214.71	706.32	330.79	8.36
100 < area <= 150	287500	2697.87	839.32	37.71	169.74	462.82	164.95	4.1
150 < area <= 200	160775	2148.16	623.11	36.45	141.25	344.03	99.41	1.97
200 < area <= 250	91396	1477.54	557.69	67.18	135.44	215.94	132.49	6.64
250 < area <= 300	53635	1021.05	442.16	57.71	114.59	169.73	95.5	4.63
300 < area <= 350	32986	707.3	358.68	47.4	100.06	133.39	74.35	3.48
350 < area <= 400	21830	514.36	300.79	42.1	88.01	109.32	58.67	2.69
area > 400	86499	2643.01	5826.48	1060.77	2265.91	1865.54	615.97	18.29
Totali	2711807	14928.3	12081.11	1432.02	3469.72	4943.14	2169.42	66.81
%		55.27	44.73	5.30	12.85	18.30	8.03	0.25

Tabella 5 Risultato presenza ondulina sul campione

Classe colore	Ondulina (ettari)	No-ondulina (ettari)	Modificato (ettari)	Totale (ettari)	% classe colore	% tot
Rosso	4.71	208.89	5.11	218.71	2.15	24.37
Grigio 1	3.64	113.70	1.37	118.70	3.06	13.23
Grigio 2	92.89	176.42	4.94	274.26	33.87	30.57
Grigio 3	59.84	142.81	10.27	212.92	28.10	23.73
Grigio 4	2.87	62.33	5.84	71.04	4.04	7.92
Grigio 5	0.06	1.42	0.17	1.65	3.46	0.18
Totali	164.01	705.58	27.70	897.29		
Perc %	18.28	78.63	3.09	100		

Tabella 6 Risultato del campionamento statistico e valutazione dell'incidenza media di ondulina sul campione

	Conf. Level	Population	Sample	Conf. Interval	Stima min	Stima max	Stima Media	SE	Rel. SE %
Arezzo	99	7823	951	0.03532	0.24848	0.31912	0.2838	0.01371	4.83
Grosseto	99	5354	403	0.05278	0.18742	0.29298	0.2402	0.02049	8.53
Livorno	99	7629	866	0.02674	0.09266	0.14614	0.1194	0.01038	8.69
Pisa	99	11002	1233	0.02649	0.15221	0.20519	0.1787	0.01029	5.76
Siena	99	8666	958	0.03131	0.16689	0.22951	0.1982	0.01215	6.13
Lucca	99	7025	768	0.03519	0.16601	0.23639	0.2012	0.01366	6.79
Firenze	99	21483	2356	0.01949	0.16661	0.20559	0.1861	0.00757	4.07
Prato	99	5987	668	0.02449	0.11111	0.16009	0.1356	0.0125	9.22
Massa	99	3746	417	0.04742	0.15028	0.24512	0.1977	0.01841	9.31
Pistoia	99	7784	847	0.02814	0.10206	0.15834	0.1302	0.01092	8.39
Toscana	99	86499	9467	0.00965	0.17305	0.19235	0.1827	0.00375	2.05

Conf. Lev.: livello di confidenza, indica la percentuale di volte in cui, ripetendo il campionamento, si otterrebbe un intervallo di confidenza entro il quale ricada il valore vero della grandezza stimata con il campionamento stesso (in questo caso la frazione di tetti con ondulina nell'intera popolazione).

Conf. Interval: intervallo di confidenza, indica l'estensione dell'intervallo entro cui, al livello di confidenza indicato, ricade il valore vero della grandezza stimata con il campionamento.

Population: dimensione della popolazione complessiva, che in questo caso corrisponde al numero totale di coperture dalle quali è stato estratto il campione (sample).

Sample: indica il numero di elementi (campione) che sono stati analizzati in dettaglio (in questo caso per fotointerpretazione), estraendoli in maniera casuale dalla popolazione.

Stima min e max: limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza. Il valore assoluto della loro differenza corrisponde all'estensione dell'intervallo di confidenza (Conf. interval).

SE: errore standard, indica l'errore tipico associato alla miglior stima ottenuta dal campionamento, tipicamente riferito a un intervallo di confidenza al livello del 68% (+/- una deviazione standard nel caso di distribuzione normale dell'errore).

Rel. SE: errore standard relativo, rapporto tra errore standard (SE) e miglior stima.

miglior stima: valore più probabile della grandezza, stimato con il campionamento (in questo caso frazione più probabile di tetti con ondulina).

Tabella 7 Stima della superficie a tetti di ondulina per provincia e totale regionale.

	Superficie > 400 mq	Stima Ondulina (ettari)	Stima Ondulina Min (ettari)	Stima Ondulina Max (ettari)	Sup. Prov. (ettari)	‰
Grosseto	384.2	92.3	72.0	112.6	450363.7	0.205
Siena	782.86	155.2	130.7	179.7	382160.5	0.406
Massa	331.63	65.6	49.8	81.3	115551.3	0.567
Arezzo	727.71	206.5	180.8	232.2	323318.3	0.639
Livorno	750.96	89.7	69.6	109.7	121221.5	0.740
Lucca	709.87	142.8	117.8	167.8	177322.2	0.805
Pisa	1102.81	197.1	167.9	226.3	244589.6	0.806
Firenze	2005.43	373.2	334.1	412.3	351330.2	1.062
Pistoia	818.44	106.6	83.5	129.6	96458.92	1.105
Prato	855.57	116.0	95.1	137.0	36553.08	3.174
Toscana	8469.48	1544.9	1301.3	1788.4	2298869	0.672